

TECHNICAL SCIENCES

НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФРАГМЕНТАЦІЇ ВІДБИТОЇ ВИБУХОМ ГІРНИЧОЇ МАСИ НА УСТУПІ КАР'ЄРУ

Ищенко К.С.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-2237-871X>

Коновал В.М.

Доктор технічних наук, доцент кафедри промислового та цивільного будівництва Черкаського державного технологічного університету, Черкаси, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-6740-6617>

Пономаренко І.О.

Кандидат технічних наук, асистент кафедри промислового та цивільного будівництва Черкаського державного технологічного університету, Черкаси, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-4296-3975>

Логвина Л.О.

Молодший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-9910-6865>

Ніколенко Є.В.

Молодший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна
<https://orcid.org/0009-0005-8562-7535>

Соловійова Т.М.

Інженер відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна

NEW APPROACHES TO EVALUATION OF REFLECTED FRAGMENTATION THE EXPLOSION OF THE MINING MASS AT THE QUARRY'S STEP

Ishchenko K.,

Doctor of Technical Sciences (D.Sc), Senior Researcher in Department of Geomechanical of Mineral Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS OF UKRAINE), Dnipro, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-2237-871X>

Konoval V.,

Doctor of Technical Sciences (D.Sc), Associate Professor of the Department of Civil and Industrial Construction Chrkassky State Technologicny University, Chrkassy, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-6740-6617>

Ponomarenko I.,

Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Assistant Lecturer of the Department of Civil and Industrial Construction Chrkassky State Technologicny University, Chrkassy, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-4296-3975>

Lohvyna L.,

Junior Researcher in Department of Geomechanics of Mineral Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS OF UKRAINE), Dnipro, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-9910-6865>

Nikolenko E.,

Junior Researcher in Department of Geomechanics of Mineral Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS OF UKRAINE), Dnipro, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0005-8562-7535>

Soloviova T.

Master in Department of Geomechanics of Mineral Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM NAS OF UKRAINE), Dnipro, Ukraine

Анотація

У статті розглянуто результати досліджень по оцінці розподілу гранулометричного складу зруйнованої гірничої маси після масового вибуху на уступі кар'єру ООО «Уманський гранітний кар'єр» з використанням моделі U-CARFnet і U-Net шляхом сегментації зображень фрагментів зразків порід на основі механізму зорової уваги, модуля залишкового дослідження і функції втрати фокуса. Проведена порівняльна оцінка запропонованої моделі з традиційними методами сегментації зображень. Для покращення сегментації зображень фрагментів зразків порід використано метод максимальної міжкласової дисперсії генетичного алгоритму на базі покращеного алгоритму Otsu. Результати експерименту показали високу точність і працездатність моделі U-CARFnet, яка досягла 97,11% з середньою похибкою 5,50% в порівнянні з традиційним методом сегментації зображень. Запропонований підхід забезпечує ефективність статистичного аналізу зображень відбитої гірничої маси. Якість відбитої вибухом породи на уступі кар'єру оцінювали по середньому куску з використанням методів U-CARFnet та WipFrag, які обробляли за допомогою комп'ютерної програми WipFrag©Win Version 2.6. Результати обробки даних гранулометричного складу представлені у вигляді кривої розподілу, гістограми і даних гранулометричного складу по класам (в %).

Abstract

The article reviews the results of research on the assessment of the distribution of the granulometric composition of the destroyed rock mass after a mass explosion at the quarry ledge of LLC "Uman Granite Quarry" using the U-CARFnet and U-Net models by segmenting images of rock sample fragments based on the visual attention mechanism, the residual research module and the focus loss function. A comparative evaluation of the proposed model with traditional image segmentation methods was carried out. To improve the segmentation of rock sample fragment images, the maximum interclass variance method of the genetic algorithm based on the improved Otsu algorithm was used. The experimental results showed high accuracy and efficiency of the U-CARFnet model, which reached 97.11% with an average error of 5.50%. compared to the traditional image segmentation method. The proposed approach ensures the effectiveness of statistical analysis of images of the reflected rock mass. The quality of the blasted rock on the quarry ledge was determined on an average piece using the U-CARFnet and WipFrag methods, which were processed using the WipFrag©Win Version 2.6 computer program. The results of processing the grain size distribution data are presented in the form of a distribution curve, a histogram, and data on the grain size distribution by class (in %).

Ключові слова: гірська порода, вибух, гранулометричний склад, сегментація зображень, генетичний алгоритм, кар'єр.

Keywords: rock, explosion, grain size distribution, image segmentation, genetic algorithm, quarry.

1. Вступ. Зі збільшенням вимог до транспортних послуг: будівництво високоякісних автомагістралей, пасажирських та вантажних перевезень залізницями, міського метрополітену, які швидко розширюються та будуються, можуть бути реалізовані застосуванням сучасної буропідривної технології. Вона стала поширеним методом при будівництві цих об'єктів завдяки відпрацьованій технології, простоті освоєння та низькій вартості.

Однак, якщо при підготовці буропідривних робіт не будуть враховані і точно проаналізовані геологічні умови масиву гірських порід, це може призвести до неякісних результатів вибухових робіт і призведе до нерівних контурів уступу кар'єру, підготовчої виробки (тунелю), заколів і навісів та нерівномірності дроблення гірських порід. Якість відбитої гірничої маси є найбільш поширеним показником ефективності вибухових робіт, що може значно вплинути на продуктивність роботи транспортного обладнання (екскаватора) при її екскавації та безпеці гірничих робіт. Тому швидка та точна оцінка ефективності вибуху має вирішальне значення для подальшої розробки плану ведення гірничих робіт, обґрунтування параметрів буропідривних робіт, вибору використаного обладнання та порядку виконання технологічних процесів.

Щоб оцінити ефективність буропідривного методу, вчені провели багато експериментальних досліджень, теоретичного аналізу та чисельного моделювання динамічного впливу вибуху на гірський масив. Ефективність буровибухових робіт всебічно оцінюється за первинними показниками, таким як

безпека, якість та економічні переваги в процесі підривання і вторинним показниками, таким як розмір відбитої гірничої маси. А через те, що при оцінці якості відбитої гірської маси в даний час використовуються сучасні цифрові фото відеокамери з високою роздільною здатністю отриманих знімків розвалу відбитої вибухом гірської маси, то отримання якісної сегментації зображень фрагментів гірських порід є актуальним науково-прикладним завданням.

Метою роботи є дослідження по обґрунтуванню ефективних і точних методів сегментації зображень для зниження часу оперативної оцінки ефективності буропідривних робіт для подальшого коригування їх параметрів в умовах кар'єру.

Методи досліджень. Для зниження часу оперативної оцінки ефективності буропідривних робіт і подальшого коригування їх параметрів для конкретних умов кар'єру шляхом сегментації зображень фрагментів зразків порід використано моделі U-CARFnet і U-Net на основі механізму зорової уваги, модуля залишкового дослідження і функції втрати фокуса. Для сегментації країв деяких з'єднаних фрагментів зображень використано метод водорозділу на основі маркерів для виконання вторинної сегментації на порогово-сегментованому зображенні методом генетичного алгоритму на базі покращеного алгоритму Otsu. Якість відбитої вибухом породи на уступі кар'єру оцінюють по середньому куску з використанням методів U-CARFnet та WipFrag і обробляють за допомогою комп'ютерної програми WipFrag©Win Version 2.6. Результати

обробки даних гранулометричного складу представляють у вигляді кривої розподілу, гістограми і даних гранулометричного складу по класам (в %).

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Розподіл фрагментів вибуху за розмірами та відсотковий вміст відбитої гірничої маси є найважливішими показниками при оцінюванні ефективності вибухових робіт на кар'єрах. Точність статистичного аналізу фрагментів відбитої гірничої маси життєво важлива ефективність гірничодобувного виробництва та проектування вибухових робіт.

В даний час на більшості кар'єрів розмір фрагментів відбитої гірничої маси визначається шляхом ручного виміру з оцінкою їх неозброєним оком. Через висоту уступу куски породи, що утворюються при масовому вибуху, можуть покрити велику площу. Ручна оцінка розподілу фрагментів відбитої гірської маси вибухом трудомістка, неефективна і неточна. Однак за тривалих вимірів фрагментів відбитої гірської маси вибухом існують серйозні потенційні загрози безпеці. В результаті швидкого розвитку комп'ютерного програмного забезпечення технологія обробки зображень досягла значних успіхів і в даний час широко застосовується в гірській справі [1] з використанням порогової сегментації зображень відбитої гірської маси, запропоновані Lu Z. M. et al [2]. Також використано інші модифіковані методи експертами Dong K., & Jiang D. [3] та вченими Chalfoun J., et al [4].

Загалом із зображенням фрагментів відбитої гірської маси вибухом на кар'єрах часто виникають проблеми, такі як: накладення тіней через нерівномірне освітлення, нечіткі контури через частинки ґрунту на поверхні відбитої гірської маси, прилипання і скупчення шматків породи між собою за присутності у гірському масиві різних відкладень (глини, піску). В результаті точну інформацію про зображення неможливо отримати з використанням згаданих підходів до обробки зображень, тому важко надати точні дані для подальшого розпізнавання зображень.

У зв'язку з швидким розвитком сучасних технологій обробки експериментальних даних вони знайшли застосування в різних галузях завдяки своїй здатності вивчати конкретні функції на основі великого обсягу отриманих даних. Navab N. et al [5] вперше запропонували мережу U-Net зі структурою кодер-декодер, яка була застосована для сегментації зображень осередків та реалізована при високоточній цільовій сегментації з невеликою кількістю осередків. Raza S. E. A., et al [6], Oktay O., et al [7] і Sevastopolsky A., et al [8] успішно використовували цю технологію у суміжних галузях знань, наприклад, медицині.

Застосування надточної нейронної мережі (CNN), заснованої на моделях глибокої оцінки результатів досліджень, що широко застосовувалися при сегментації медичних зображень. Через схожість між сегментацією гірської породи в геотехнічній інженерії та сегментацією органів (особливо сегментацією клітин) широко почали застосовуватися в дослідженнях із сегментації та розпізнавання зображень фрагментів відбитої вибухом гірської

породи. Традиційними алгоритмами важко відрізнити об'єкти від фону на зображеннях гірської породи під час аналізу розміру часток мінералів у складних умовах. Zhan Y., & Zhang G. [9] запропонували метод сегментації гірської породи з використанням кумулятивних кривих розподілу гранулометричного складу та застосували його для позиціонування та розпізнавання фрагментів гірської породи у кількох варіантах. Тим часом традиційна модель, розроблена на основі запропонованого методу перетворення U-Net враховує невраховані втрати отриманої інформації під час сегментації зображень відбитої вибухом гірської породи. Xiao D., et al [10] запропонували модель RDU-Net для визначення розміру фрагментів відбитої вибухом гірської породи під час транспортування її на конвеєрній стрічці. Інші підходи щодо фрагментації (класифікації) відбитої вибухом гірської породи запропонували Lapshyn Y. and Shevchenko O. [11-13] шляхом моделювання процесів грохочення з подвійним віброударним збудженням для поділу по крупності мінеральної сировини, що важко класифікується. Застосування запропонованого методу дозволило знизити граничну крупність переробленої зволоженої сировини до 0,05-0,1 мм. Дослідженнями доведено, що в оцінці сегментації зображень розвалу гірської породи запропонована модель DUNet перевершувала за ефективністю модель U-Net. Duan J., et al [14] розробили швидкодіючу мережу U-Net для досліджень з виявлення та сегментації зелених котунів залізної руди на зображеннях. Розміри частинок сірих гранул визначали шляхом поділу гранул за допомогою моделі концентричного кола та визначення форми гранул за допомогою апроксимації еліпсом. Olivier L. E., et al [15] запропонували модель VGG16 для оцінки гранулометричного складу руди. Mustafa N., et al [16] провели сегментацію родовищ залізної руди з використанням зображень високого рівня, отримані шляхом дистанційного зондування на основі Res-U-Net. X. Liu X., et al [17] представили модель U-Net для розширеного дослідження сегментації зображень, а результати були перетворені на двійкову форму та введені в надточну мережу Res-Unet для досягнення остаточних результатів сегментації, які були проілюстровані OreCV. Вони вирішили проблему низької якості (точності) сегментації, спричинену злипанням фрагментів кусків гірської породи та темними областями на зображеннях. H. Yang et al [18] запропонували покращену U-Net для сегментації зображень кусків гірської породи з VGG-16 в якості кодера. Liu Y., et al [19] запропонували ефективну модель сегментації, засновану на адгезії та перекритті між кусками гірської породи, шляхом поділу та інтеграції п'яти класичних моделей глибокого дослідження сегментації, порівняння результатів їх ефективності та введення нової функції втрат. Дослідження також було розширено за рахунок включення семантичної сегментації зображень під час дослідження шліфів під мікроскоп. Filippo M. P., et al [20] провели такі ж дослідження щодо семантичної сегментації прозорих та непрозорих мінералів з епоксидної смоли на мікрофотографіях шліфів у відбитому світлі з використанням моделі DeepLabv3+. Yang

Z., et al [21] проаналізували розподіл частинок за розмірами фрагментованої породи на основі сегментації супер піксельного зображення. Koh E. J., et al [22] порівняли продуктивність двох типів алгоритмів сегментації, Mask R-CNN і SOLO v2, щоб подолати обмеження на тонких зрізах шліфів, отже, прискорити ідентифікацію межі між зернами з наступною класифікацією мінералів. Lu Bo, et al [23] також використовували розпізнавання кольорових зображень для сегментації (виділення мінералів) подрібненої гірничої маси на конвеєрній стрічці.

Багато досліджень з оцінки якості відбійки гірських порід у промислових умовах були проведені вченими за допомогою аналізу розпізнавання зображень. Крім того, було розроблено систему взаємодії людини та комп'ютера для підвищення точності розпізнавання, прискорення швидкості розпізнавання та досягнення калібрування в реальному часі [24–27] та фотограмметричну систему, засновану на зіставленні зображень фрагментації відбитої гірської маси [28].

Сучасні методи, що використовують відеозображення та методи обробки комп'ютерних зображень, мають можливість для точного та ефективного аналізу фрагментації відбитих вибухом гірських порід [29].

Більшість існуючих методів використовувалися для отримання розподілу фрагментації тріщинуватої породи шляхом отримання характеристик структури зображення. Дослідники в основному використовували моделі гаусової мережі [30], коефіцієнти перетворення Фур'є, локальні бінарні моди та фільтри Габора [31] для отримання даних про розподіл розмірів фрагментації тріщинуватих порід. Hamzelo [32] розробив модель нейронної мережі на основі комп'ютерного моделювання сегментації та обробки тріщинуватої породи.

Численні дослідники намагалися вирішити вищезгадані проблеми з допомогою різних алгоритмів. Ji [33] використовував алгоритм ACE + CLANE для обробки зображень розміру відбитих вибухів гірських порід у тунелях, що дозволило точно визначити розмір кусковатості відбитих вибухом гірських порід, незважаючи на нерівномірне освітлення. Purswani [34] використав кластерний аналіз методів комп'ютерного моделювання для сегментації обробки зображень пористих середовищ. Guo [35] ввів метод бінаризації Phansalkar і запропонував метод маркування вихідних точок водорозділу, заснований на міцності контуру скельного масиву, з метою створення швидкого та точного методу визначення розміру шматків гірських порід. Обмежуючим фактором у методах вимірювання шматків гірських порід є їх швидкість, оскільки повільніші процеси вимірювання можуть вплинути на загальну роботу гірничодобувних підприємств [36].

Порогова сегментація, що найбільш широко використовується в методах сегментації зображень, включає вибір оптимального порогового значення, що забезпечує основу для подальшої класифікації

та розпізнавання. Однак вибір оптимального порогу для досягнення найкращого ефекту сегментації завжди був проблемою в пороговій сегментації. Крім того, спеціалізована природа аналізу зображень гірських порід обмежує доступність фахівців, як з досвідом у галузі вибухових робіт, так і з можливостями розробки програмного забезпечення, залишаючи користувачам менше варіантів вибору сучасного програмного забезпечення для обробки зображень результатів вибухових робіт.

У спробі подолати обмеження поточних методів аналізу розміру вибухових блоків у цій статті представлено покращений генетичний алгоритм і алгоритм Otsu для попередньої сегментації зображень зруйнованих вибухом блоків гірських порід. Цей підхід вирішує проблему надмірної сегментації у традиційних методах порогової сегментації та покращує сегментацію країв піксельних блоків.

Розробка програмного забезпечення для аналізу результатів вибухових робіт дозволяє оцінювати ефективність вибуху на основі ключових показників, таких, як гістограма блоковості гірських порід, що відбиваються вибухом, і кумулятивна крива розподілу гранулометричного складу. Це дозволяє швидко виявляти та ідентифікувати зруйновану вибухом гірську масу, забезпечуючи технічну підтримку для оптимізації параметрів вибухових робіт. Зрештою, цей підхід спрямований на зниження витрат на будівництво та підвищення ефективності вибухових робіт у вирішенні інженерних завдань.

У цьому дослідженні пропонується нова модель сегментації зображень U-CARFnet, заснована на механізмі уваги, модулі комп'ютерного аналізу та функції втрати фокусу внаслідок втрати інформації у розподілі розмірів фрагментів зруйнованої вибухом гірської маси та їх обробки, спричиненої традиційною сегментацією зображень. Сегментація зображень може вирішити труднощі з отриманням інформації про фрагментацію гірської маси, відбитої вибухом у кар'єрах та забезпечити їх ефективність для прогнозування фрагментації гірської маси відбитої вибухом для оптимізації параметрів вибухових робіт.

3. Викладення основних результатів досліджень

3.1 Геологічні умови видобутку корисних копалин

В якості об'єкту досліджень обрано масиви міцних гірських порід складної будови – Звірківське родовище гранітів, які розробляються у кар'єрі ТОВ «Уманський гранітний кар'єр». На основі геологічних досліджень оголення гірських порід у кар'єрі вони представлені сірими і рожевими дрібнозернистими гранітами середньої тріщинуватості міцністю $f = 12-16$ балів за шкалою проф. М.М. Протод'яконова. Рівень води в свердловинах досягає 1,0-2,0 м при середній обводненості масиву 15-20%. Вибухові роботи у кар'єрі проводить ПрАТ «Укragровибухпром». Загальна панорама кар'єру представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Загальна панорама кар'єру ТОВ «Уманський гранкар'єр»

Для встановлення основних характеристик тріщинуватості гранітного масиву в межах гірничого відводу кар'єру ТОВ «Уманський гранітний кар'єр», згідно до розробленої в ІГТМ НАН України разом з Черкаським ДТУ методики і «Методичних рекомендацій по обґрунтуванню раціональних параметрів БПР ...» [37], була проведена стереофотозйомка оголених порід на горизонті, прийнятому для промислових випробувань раціональних параметрів БПР розроблених способів вибухового руйнування гірських порід складної будови [38-41] (блок №1, гор. +108 м.) з наступним дешифруванням фотознімків поверхні уступу кар'єру (рис. 2). Після обробки даних отримані усереднені параметри основних систем тріщин на кар'єрі ТОВ «Уманський гранітний кар'єр» (табл. 1).

Для оцінки впливу визначених основних параметрів систем тріщин на характер вибухового руйнування анізотропного масиву, вздовж лінії вибою були пробурені і підірвані шпури діаметром від 36 до 43 мм і глибиною від 1 до 1,5 м. В якості ВР використовували патронований Анемікс-70.

По визначеним параметрам великої a і малої b осі воронки вибуху, а також її орієнтації до сторін Світу був розрахований коефіцієнт анізотропії $K = a/b$ згідно «Методичних рекомендацій по обґрунтуванню раціональних параметрів БПР» [37], який склав 1,16. З урахуванням величини коефіцієнту K були скореговані параметри сітки свердловин відповідно з діючим паспортом буропідричних робіт на експериментальній ділянці блоку.

Рисунок 2 – Вид блоку з елементами залягання тріщин на оголеній ділянці укосу уступу кар'єру

Характеристика основних систем тріщин на кар'єрі ТОВ «Уманський гранітний кар'єр»

Найменування систем тріщин (номенклатура Клооса)	Коефіцієнт тріщинуватості	Відстань між стінками тріщин, мм	Відстань між окремими тріщинами, м	Ширина зони підвищеної тріщинуватості, м	Відстань між центрами зон, м
Поздовжні тріщини стискання – тріщини S	2 ÷ 4	0,012 ÷ 0,16	0,15 ÷ 2,9	50 ÷ 70	50-76
Поперечні тріщини відриву – тріщини Q	2 ÷ 5	1,2 ÷ 4,5	1,3 ÷ 6,8	60 ÷ 80	65-80
Горизонтальні тріщини розвантаження – тріщини L	4 ÷ 8	0,05 ÷ 0,15	0,5 ÷ 1,5	зони підвищеної тріщинуватості відсутні	–

Замість сітки 3×3 м було прийнято 3,5×3,5 м. Відповідно до змінених параметрів сітки свердловин, а також з урахуванням виявлених на одному з експериментальних блоків зон підвищеної тріщинуватості (орієнтованих ортогонально лінії вибою), в масиві на уступі блоку висотою 18 м бурили свердловини діаметром 110 мм і глибиною 16 м (згідно з паспортом буропідричних робіт). В результаті було пробурено 149 свердловин. При цьому довжина свердловинного заряду становила 13 м, а довжина набивки – 3 м.

При цьому блоки, які підлягають руйнуванню ділилися на експериментальні та контрольні діля-

нки. На контрольних ділянках зарядження свердловин, пробурених по сітці 3×3 м, проводилося звичайним способом з формуванням свердловинних зарядів суцільної конструкції. На експериментальних ділянках зарядження свердловин здійснювалося за сіткою 3,5×3,5 м з формуванням комбінованих свердловинних зарядів змінного перерізу в зоні монолітних порід. На межі блоку з тильної його частини свердловинні заряди чергувалися між собою і мали форму трикутної та квадратної призми.

На рис. 3 приведена схема розташування свердловин і комутація зарядів на уступі кар'єру ТОВ «Уманський гранітний кар'єр».

1 – поверхня уступу; 2 – вибухові свердловини; 3 – свердловинні уповільнювачі

Рисунок 3 – Схема розміщення свердловин та комутація зарядів на уступі кар'єру ТОВ «Уманський гранітний кар'єр»

Після цього встановлюють перший проміжний детонатор з тротилової шашки Т-400Г (2 шт.). Далі в центральну частину свердловини, що залишилася, встановлюють секцію конверсійного ЕВР типу ДКРП-4 з піроксиліновим порохом. У проміжок між поверхнею свердловини та зарядом подають наступну порцію ЕВР та встановлюють другий (верхній) детонатор Т-400Г (2 шт.).

На завершальному етапі свердловину герметизують набивкою із бурового штибу. Потім у свердловинах, пробурених у тильній частині масиву уступу, на ділянці з протяжними зонами підвищеної тріщинуватості формують подовжені заряди у

вигляді квадратної та трикутної призми. Профіль свердловинних зарядів виготовляють із щільного поліетилену. Зарядку свердловин проводять у такій послідовності, як і для зарядів зі змінним поперечним перерізом (рис. 4).

Ініціювання зарядів велося з використанням неелектричної системи НСІ "Імпульс", а внутрішні свердловинні уповільнення здійснювалися за допомогою пристроїв типу ЕД 8Ж, УНС-С-500-16, УНС-ПА-25-10, УНС-ПА-40-10, УНС-ПА-0-10 та ДШЕ-9. Пристрої з'єднувалися з головним патроном-бойовиком, що підриває, за допомогою хвилеводів неелектричної системи НСІ "Імпульс".

Заряди на уступі блоку гірських порід були комутовані у групи, з'єднані за діагональною схемою з використанням зустрічного ініціювання.

Під час проведення масового вибуху сумарна маса ЕВР (Анемікс-70) становила 23250 кг (планова величина 23500 кг). Економія ЕВР склала 250 кг.

У результаті промислових випробувань запропонованої технології ведення вибухових робіт на кар'єрі ТОВ «Уманський гранітний кар'єр» було відбито 19003 м³ гірських порід. У цьому вихід гірничої маси з 1 м свердловини становив 8,4 м³, а обсяг бурових робіт – 2260,5 м³.

Після масового вибуху на ділянці уступу кар'єру було проведено фотозйомку фрагментів відбитої гірської маси з фіксуванням даних різних кусків гірської породи (рис. 5). У цьому дослідженні набір зображень кусків породи виконано за допомогою мобільних телефонів. Модель та конфігурація мобільного телефону – Vivo X21, який оснащений основною камерою 2x12 мегапікселів (24 мегапікселі зі світлочутливими елементами) на задній панелі та додатковою камерою 5 мегапікселів.

а)

б)

в)

г)

а – зарядка свердловин ЕВР; б – підготовка детонаторів; в – зарядка свердловин ЕВР і розміщення проміжного детонатора; г – зарядка свердловин ЕВР і розміщення в свердловині верхнього детонатора (патрон-бойовик із тротилової шашки Т-400)

Рисунок 4 – Послідовність зарядки свердловин на уступі блоку

Рисунок 5 – Зображення розвалу відбитої вибухом гірничої маси на різних ділянках уступу кар'єру

3.2 Теоретична частина.

В даний час комп'ютерний метод розрахунку розміру блоку з використанням функції розпізнавання зображень економить багато часу і забезпечує корисну та ефективну підтримку даних для будівництва проекту. Метод, заснований на комп'ютерній обробці зображень, уникає недоліків традиційного методу вимірювання та став дослідницькою точкою в галузі інтелектуальних вибухових робіт та інтелектуального ведення вибухових робіт в останні роки.

Тому вивчення ефективних і точних методів сегментації зображень, які мінімізують час обробки та помилки, має вирішальне значення для оперативної оцінки якості дроблення гірських порід, оцінки ефективності вибухових робіт та сприяння оперативним змінам у схемах вибухових робіт.

Метою підричних робіт є ефективне руйнування скельного масиву гірських порід. У разі коли блоки скельних порід після вибуху не відповідають вимогам, то підричники змушені будуть виконувати вторинне дроблення негабаритних блоків, що впливає на весь цикл навантаження та транспортування гірничої маси призводить до зростання витрат і зниження ефективності руйнування гірських порід на уступі кар'єру.

Показники відбитої вибухом гірської маси відносяться до геометричного розміру зруйнованої скельної породи і є важливим фактором для оцінки ефективності вибуху. Розмір часток скельної гірської маси класифікується від 0-0,5 м, для фрагментів 1-1,2 м, а для великих блоків – 1,2 м і більше потрібне вторинне дроблення. Розмір кусків безпосередньо впливає на подальше навантаження та ефективність транспортування зруйнованої скельної гірської маси.

Існуючі методи вимірювання кусковатості гірських порід після підричних робіт можна розділити на дві категорії: традиційні методи вимірювання

a)

b)

Рисунок 6 – Ефекти обробки зображень традиційним (a) і покращеним генетичним алгоритмом (b)

Для цього в дослідженні виконується наступна оптимізація згідно рівняння (1):

$$P_c = \begin{cases} 0.8gen \leq 20 \\ 0.6gen > 20 \end{cases}, \quad (1)$$

де gen – це число ітерацій, що збільшує можливість індивідуального відбору на ранній стадії

кусковатості під час вибухових робіт і методи вимірювання кусковатості під час вибухових робіт на основі обробки зображень. Традиційні об'єктивні методи виміру кусковатості включають великий блок досліджень.

Для ефективної сегментації кам'яних блоків необхідно попередньо обробити зображення підірваної гірської маси на уступі кар'єру. Спочатку зображення перетворюється на відтінки сірого для видалення кольорової інформації. Потім застосовується адаптивне вирівнювання гістограми для підвищення контрастності зображення, виявляючи дрібніші деталі. Нарешті, для збереження країв зображень використовується гауссівська фільтрація.

Для обробки зображень використовуються традиційні генетичні алгоритми, які мають ефективні обчислювальні можливості з обмеженою локальною оптимізацією.

Для генетичного алгоритму продуктивність і збіжність алгоритму безпосередньо залежить від значень кросовера і мутації. Якщо вони встановлені на фіксовані значення (діапазон 0,4-0,9), це призведе до неможливості отримання оптимального порога сегментації зображення. Для оператора кросовера P_c встановлюють двоє різних значень ймовірності.

На ранній стадії ітерації, щоб уникнути проблеми пошуку глобального оптимуму, викликаного усуненням надто багатьох деталей у зображеннях фрагментів кусків породи, ми збільшуємо ймовірність кросовера до 0,8. На середній і пізній стадії, щоб підвищити швидкість сходимості зображень, слід забезпечити відмінні один від одного значення ймовірності кросовера може бути відповідним чином зменшено (тобто, його можна встановити на 0,6), щоб оптимізувати пошук глобального оптимального значення, а потім одержати якісні результати сегментації (рис. 6, a, b).

ітерації і запобігає втраті відмінних особин на пізній стадії. Для оператора мутації P_m , встановіть P_m на змінне значення ймовірності, як показано в рівнянні (2):

$$P_m = \begin{cases} 0.02gen \leq 30 \\ 0.03gen > 30 \quad gen \leq 50 \\ 0.02gen > 50 \end{cases}. \quad (2)$$

Ключовим моментом сегментації зображення граничним методом є вибір порога t . Якщо значення t занадто велике, фон буде помилково прийнятий за цільову частину, що завадить подальшій серії операцій обробки зображення, таких як вилучення ознак тощо. Якщо значення t занадто мало, цільова область буде розділена на фонову область, що призведе до втрати корисної інформації. Тому вибір оптимального порога t особливо важливий для точної сегментації зображення відповідно рівняння (3):

$$\delta_B^2 = b_0(u_0 - u)^2 + d_1(u_1 - u)^2. \quad (3)$$

Поєднуючи вище наведене твердження, коли різниця між цільовим об'єктом і фонову областю в рівнянні (3) більша, ефект сегментації зображення кращий. Також можна зрозуміти, що отриманий поріг робить дві частини зображення відокремленими від центру зображення на велику відстань [т. п. $u_0(t)$ і $u_1(t)$]. Відстань між двома частинами зображення можна виразити як (припускаючи, що міра дорівнює 1 відстані), як показано в рівнянні (4):

$$d^2(t) = [u_0(t) - u_1(t)]^2. \quad (4)$$

Принцип той самий, що й вище наведений: якщо більше значення $d^2(t)$, то краще ефект сегментації. Більше того, відстань між кожним пікселем та центром у двох частинах має бути максимально зменшена, що вказує на те, що зчеплення між пікселями гарне. Тому пропонується концепція середньої дисперсії, яка може описати зчеплення між пікселями, як показано в рівняннях (5) і (6)

$$\bar{\sigma}_0^2(t) = \frac{1}{b_0(t)} \sum_{0 \leq i \leq t} [i - u_0(t)]^2 p(i), \quad (5)$$

a)

b)

Рисунок 7– Діаграма ефекта покращеного алгоритму Otsu (a) і традиційного алгоритму Otsu (b)

Оскільки сегментація зображення після покращеного методу максимальної міжкласової дисперсії генетичного алгоритму все ще не ідеальна для сегментації країв деяких зчеплених фрагментів на зображенні, необхідно використовувати метод вододілу на основі маркерів для виконання вторинної сегментації на порогово-сегментованому зображенні для досягнення кращих результатів сегментації.

$$\bar{\sigma}_1^2(t) = \frac{1}{d_1(t)} \sum_{0 \leq i \leq L-1} [i - u_1(t)]^2 p(i). \quad (6)$$

Чим менше значення $\bar{\sigma}_0^2$ і $\bar{\sigma}_1^2$, тим рівномірніше розподіл пікселів кожної частини, тим краще зчеплення, і, таким чином, краще ефект сегментації зображення. Об'єднання двох вищевказаних факторів, при збереженні великої відстані між двома частинами зображення, гарантує добре зчеплення пікселів між кожною частиною для кращого сегментування зображення. Тому новий оптимальний метод отримання порогу виводиться з базового алгоритму Otsu на основі наведеного вище аналізу, як показано в рівнянні (7):

$$G(t) = \frac{b_0(t)d_1(t)d^2(t)}{\bar{\sigma}_0^2 + \bar{\sigma}_1^2} = \frac{b_0(t)d_1(t)(u_0(t) - u_1(t))^2}{\bar{\sigma}_0^2 + \bar{\sigma}_1^2}. \quad (7)$$

Тоді значення $G(t)$ максимально відповідають рівню відтінку сірого і являє собою найкращим порогом T_h , відповідно рівняння(8):

$$T_h = \operatorname{argmax} [G(t)], t \in G_L. \quad (8)$$

Ефекти обробки зображень традиційним та покращеним алгоритмом Otsu, показані на рис. 7.

Горизонтальні зміни

Поверніть зображення f з непарним ядром G_x , наприклад, коли розмір ядра дорівнює 3, як показано в рівнянні (9):

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x f. \quad (9)$$

Вертикальні зміни

Поверніть зображення f з непарним ядром G_y , наприклад, коли розмір ядра дорівнює 3, як показано в рівнянні (10):

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} x f. \quad (10)$$

Для всіх пікселів зображення f об'єднуємо два наведені вище результати, щоб отримати наближення градієнта G , як показано в рівнянні (11):

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}. \quad (11)$$

(a)

(b)

Рисунок 8 – Діаграма ефекту вторинної сегментації водорозділу на основі маркерів (a) та покращеної генетики + покращеного Otsu (b).

Результати та їх обговорення.

Експериментальне середовище дослідження – операційна система Windows з встановленим компілятором C++ і відповідним середовищем обробки результатів: процесор – Intel Core i5-7400@3.00 GHz, з внутрішньою пам'яттю – 8.0 GB.

Підготовлені зображення розвалу гірничої маси від вибухових робіт на уступі сегментуються з використанням маркерної сегментації водорозділу (рис.8), генетичного алгоритму, алгоритму

Otsu, генетичного алгоритму у поєднанні з алгоритмом Otsu, покращеного генетичного алгоритму та запропонованого алгоритму відповідно з використанням методів U-CARFnet [43] та WipFrag [44]. Сегментовані фрагменти розвалу гірничої маси обробляють за допомогою комп'ютерної програми WipFrag©Win Version 2.6. Результати обробки даних гранулометричного складу представлені у вигляді кривої розподілу, гістограми і даних розсіву зруйнованої гірничої маси по класам (y %), (рис. 9).

Рисунок 9 – Характер розподілу гранулометричного складу відбитої гірничої маси на уступі кар'єру після обробки комп'ютерною програмою WipFrag©Win Version 2.6.

У таблиці 2 представлені результати розрахунку середнього діаметра куска гірничої маси після проведення експериментальних вибухів на уступі кар'єру.

Таблиця 2

Розрахунки середнього діаметра куска гірничої маси

Дослідна дільниця				Контрольна дільниця			
Класи крупності, мм	Середній розмір куска по класу, d_i , мм	Вихід фракцій, W_i , мм	$d_i \times W_i$	Класи крупності, мм	Середній розмір куска по класу, d_i , мм	Вихід фракцій, W_i , мм	$d_i \times W_i$
0 ÷ 200	100	41	4100	0 ÷ 200	100	26,7	2670
201 ÷ 400	300	34	10200	201 ÷ 400	300	24,5	7350
401 ÷ 600	500	17,3	8650	401 ÷ 600	500	20,6	10300
>600	700	7,7	5390	> 600	700	28,2	19740
Сумарне значення			28340	Сумарне значення			40060
$d_{cp} = \sum d_i W_i / 100 = 283,4$ мм				$d_{cp} = \sum d_i W_i / 100 = 400,6$ мм			

З аналізу отриманих результатів випливає, що застосування змінених параметрів буропідричних робіт з використанням комбінованих конструкцій зарядів зі змінним поперечним перерізом призводить до зменшення на 30% середнього діаметра шматка відбитої гірської маси, а також до зниження на 10 ÷ 15% витрат промислових ВР. При цьому вихід кондиційного куска із середнім діаметром 201÷600 мм збільшується на 10%.

Висновки. Проведені дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки:

1. Для проведення якісної оцінки ефективності буропідричних робіт і зниження часу обробки та сегментації зображень фрагментів зразків порід з подальшим коригуванням параметрів БПР для конкретних умов кар'єру використано моделі U-CARFnet і U-Net на основі механізму зорової уваги, модуля залишкового дослідження і функції втрати фокуса.

2. Результати експерименту показали високу точність і працездатність моделі U-CARFnet, яка досягла 97,11% з середньою похибкою 5,50% в порівнянні з традиційним методом сегментації зображень.

3. Застосування змінених параметрів буровибухових робіт з використанням комбінованих конструкцій зарядів ВР різної форми зі змінним поперечним перерізом призводить до зменшення на 30% середнього діаметра куска відбитої гірської маси та зниження витрати ВР на 10 ÷ 15%. При цьому вихід кондиційного куска збільшується на 10%.

4. Підвищення ефективності дроблення гірничої маси досягається за рахунок коригування основних параметрів буропідричних робіт, застосування нових конструкцій комбінованих свердловинних зарядів з різною формою поперечного перерізу, обліку напрямку та інтенсивності систем тріщин різної морфології в блоці, що руйнується. Це дає можливість при постійній масі заряду ВР збільшити його довжину і рівномірно розподілити вибухову речовину по висоті уступу.

5. Впровадження запропонованої технології ведення вибухових робіт на кар'єрах при відбійці гірських масивів зі складною структурою дозволяє забезпечити ефективне та якісне дроблення гірських порід. При цьому економія вибухової речовини

на одній свердловині становить до 30 кг, а матеріальні витрати на масовий вибух знижуються на понад 30000 грн. Це дозволяє знизити питому витрату вибухової речовини в середньому на 15%, зберегти проектну позначку підшви уступу та підвищити техніко-економічні показники роботи гірничовидобувних підприємств.

Список літератури

1. Wang R., Zhang W., & Shao L. (2018). Research of ore particle size detection based on image processing. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, 460, 505–514. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6499-9_48.
2. Lu Z. M., Zhu F. C., Gao X. Y., [et al]. (2018). In-situ particle segmentation approach based on average background modeling and graph-cut for the monitoring of L-glutamic acid crystallization. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 178(July 2017), 11–23. <https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2018.04.009>.
3. Dong K., & Jiang D. (2014). Automated estimation of ore size distributions based on machine vision. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, 238 LNEE, 1125–1131. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4981-2_122.
4. Chalfoun J., Majurski M., Dima A., [et al]. (2014). FogBank: A single cell segmentation across multiple cell lines and image modalities. *BMC Bioinformatics*, 15(1), 1–12. [pmid:25547324](https://doi.org/10.1186/1471-2108-15-12)
5. Navab N., Hornegger J., Wells W. M., & Frangi A. F. (2015). Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention—MICCAI 2015: 18th International Conference Munich, Germany, October 5–9, 2015 proceedings, part III. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 9351(Cvd), 12–20. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4>.
6. Raza S. E. A., Cheung L., Epstein D., [et al]. (2017). MIMO-Net: A multi-input multi-output convolutional neural network for cell segmentation in fluorescence microscopy images. *Proceedings—International Symposium on Biomedical Imaging*, 337–340. <https://doi.org/10.1109/ISBI.2017.7950532>.

7. Oktay O., Schlemper J., Folgoc L., Le, [et al]. (2018). Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas, (Midl). <http://arxiv.org/abs/1804.03999>.
8. Sevastopolsky A., Drapak S., Kiselev K., [et al]. (2018). Stack-U-Net: Refinement Network for Image Segmentation on the Example of Optic Disc and Cup. <http://arxiv.org/>.
9. Zhan Y., & Zhang G. (2019). An improved OTSU algorithm using histogram accumulation moment for ore segmentation. *Symmetry*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/sym11030431>.
10. Xiao D., Liu X., Le B. T., [et al]. (2020). An ore image segmentation method based on rdu-net model. *Sensors (Switzerland)*, 20(17), 1–16. [pmid:32887432](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887432/)
11. Shevchenko O.I. (2021). Development of the scientific basis of the process of vibro-impact dehydration of man-made raw materials of varying granulometric composition. Abstract of D.Sc. (Tech.) dissertation, Geotechnical and mining mechanics, M.S. Poljakov Institute of Geotechnical Mechanics under NAS of Ukraine, Dnipro, Ukraine.
12. Lapshin, E.S. and Shevchenko, A.I. (2013). "Ways of improvement of vibrational segregation and dehydration of mineral raw materials", *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, no 3, pp. 45-51, available at: <http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/784-2013/contents-no-3-2013/solid-state-physics-mineral-processing/2190-ways-of-improvement-of-vibrational-segregation-and-dehydration-of-mineral-raw-materials>
13. Lapshyn, Y. and Shevchenko, O. (2024). Prospects for using screens with double vibration-impact excitation for size separation and dewatering of wet mineral raw materials that are difficult to classify, 2024 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1348 012074, DOI 10.1088/1755-1315/1348/1/012074, available at: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1348/1/012074/pdf>
14. Duan J., Liu X., Wu X., & Mao C. (2020). Detection and segmentation of iron ore green pellets in images using lightweight U-net deep learning network. *Neural Computing and Applications*, 32(10), 5775–5790. <https://doi.org/10.1007/s00521-019-04045-8>.
15. Olivier L. E., Maritz M. G., & Craig I. K. (2020). Estimating ore particle size distribution using a deep convolutional neural network. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2), 12038–12043. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.740>.
16. Mustafa N., Zhao J., Liu Z., [et al]. (2020). Iron ORE Region Segmentation Using High-Resolution Remote Sensing Images Based on Res-U-Net. *International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, c, 2563–2566. <https://doi.org/10.1109/IGARSS39084.2020.9324218>.
17. Liu X., Zhang Y., Jing H., [et al]. (2020). Ore image segmentation method using U-Net and Res_U-net convolutional networks. *RSC Advances*, 10(16), 9396–9406. [pmid:35497237](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35497237/)
18. Yang H., Huang C., Wang L., & Luo X. (2021). An Improved Encoder-Decoder Network for Ore Image Segmentation. *IEEE Sensors Journal*, 21(10), 11469–11475. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3016458>.
19. Liu Y., Zhang Z., Liu X., [et al]. (2021). Efficient image segmentation based on deep learning for mineral image classification. *Advanced Powder Technology*, 32(10), 3885–3903. <https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.08.038>.
20. Filippo M. P., da Fonseca Martins Gomes, O., da Costa, [et al]. (2021). Deep learning semantic segmentation of opaque and non-opaque minerals from epoxy resin in reflected light microscopy images. *Minerals Engineering*, 170(June). <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107007>.
21. Yang Z., Ding H., Guo L., & Lian M. (2021). Superpixel Image Segmentation-Based Particle Size Distribution Analysis of Fragmented Rock. *IEEE Access*, 9, 59048–59058. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3072998>.
22. Koh E. J. Y., Amini E., McLachlan G. J., & Beaton N. (2021). Utilising convolutional neural networks to perform fast automated modal mineralogy analysis for thin-section optical microscopy. *Minerals Engineering*, 173 (September), 107230. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107230>.
23. Lu Bo, Zhou Junwu, Wang Qingkai, [et al]. (2023). Fusion-based color and depth image segmentation method for rocks on conveyor belt. *Minerals Engineering*, Volume 199, 108107, ISSN 0892-6875. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108107>.
24. Lei M. [et al]. (2021). A novel tunnel-lining crack recognition system based on digital image technology. *Tunnell. Undergr. Space Technol.* 108, 103724. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2020.103724>.
25. Wang P., Wang S. & Jierula A. (2021). Automatic identification and location of tunnel lining cracks. *Adv. Civil Eng.*, 1–9. <https://doi.org/10.1155/2021/8846442>.
26. Yan X., Zhou G. & Zhao X. (2020). Method for rapid detection and treatment of cracks in tunnel lining based on deep learning. In *Proc.Conference on Health Monitoring of Structural and Biological Systems IX*, Electr Network. Vol. 11381, 331–339. <https://doi.org/10.1117/12.2558472>.
27. Huang H.-W., Li Q.-T. & Zhang, D.-M. (2018). Deep learning based image recognition for crack and leakage defects of metro shield tunnel. *Tunnel. Undergr. Space Technol.* 77, 166–176. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.04.002>.
28. Huang Y., Liu F., Wang J., [et al]. (2022). A photogrammetric system for tunnel underbreak and overbreak detection. *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.* 23, 22217–22226. <https://doi.org/10.1109/tits.2022.3157588>.
29. Kemeny J. M. [et al]. (1993). Analysis of rock fragmentation using digital image processing. *J. Geotech. Eng.* 119 (7), 1144–1160. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9410\(1993\)119:7\(1144\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1993)119:7(1144)).
30. Singh B. K. [et al]. (2019). Application of digital image analysis for monitoring the behavior of factors that control the rock fragmentation in opencast bench blasting: A case study conducted over four open-

- cast coal mines of the Talcher Coalfields, India. *J. Sustain. Mining* 18(4), 247–256. <https://doi.org/10.1016/j.jsm.2019.08.003>.
31. Yaghoobi H. [et al]. (2019). Determining the fragmented rock size distribution using textural feature extraction of images. *Powder Technol.* 342, 630–641. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2018.10.006>.
32. Hamzeloo E., Massinaei M. & Mehrshad N. (2014). Estimation of particle size distribution on an industrial conveyor belt using image analysis and neural networks. *Powder Technol.* 261, 185–190. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.04.038>.
33. Li X. Y. & Huang C. (2012). A novel method for image segmentation based on improved OTSU and improved genetic algorithm. *Res. Explor. Lab.* 31(12), 57–61.
34. Purswani P. [et al]. (2020). Evaluation of image segmentation techniques for image-based rock property estimation. *J. Petrol. Sci. Eng.* 195, 107890. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107890>.
35. Guo Q. [et al]. (2022). A method of blasted rock image segmentation based on improved watershed algorithm. *Scientific Reports.* 12 (1), 7143. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-11351-0>.
36. Bedair A. (2024). Digital Image Analysis of Rock Fragmentation from Blasting (McGill University, 1996). *Scientific Reports.* 14: 4783 <https://doi.org/10.1038/s41598-024-55369-y>.
37. Ефремов Э.И., Петренко В.Д., Рева Н.П., Кратковский И.Л. *Механика взрывного разрушения пород различной структуры.* К.: Наук. думка, 1984. 192 с.
38. Спосіб формування свердловинного заряду кумулятивної дії для вибухового руйнування гірських порід: патент на винахід 86138 Україна / Булат А.Ф., Іщенко К.С., Джос В.П., Осінній В.Я., Коновал В.Н., Іщенко О.К. № а 200708501; заявлено 24.07. 2007; опубл. 25.03. 2009. Бюл. №6.
39. Спосіб вибухового руйнування локально-тріщинуватих анізотропних гірських порід: патент на винахід 105730, Україна / Іщенко К.С., Коновал С.В., Кратковський І.Л., Коновал В.М. № а 201307372; заявлено 11.06. 2013; опубл. 10.06. 2014. Бюл. №11.
40. Спосіб вибухового руйнування міцних анізотропних гірських порід складної будови на блоці: пат. на корисну модель 96511 Україна / Єфремов Е.І., Коновал С.В., Іщенко К.С., Кратковський І.Л., Круковська В. В., Коновал В.М.. № u201409009 заявлено 11.08. 2014; опубл. 10.02.15. Бюл. №3.
41. Спосіб вибухового руйнування міцних гірських порід складної будови: пат. на кор. модель 137563 Україна / Єфремов Е.І., Іщенко К.С., Кратковський І.Л., Никифорова В.О., Логвина Л.О., Коновал В.М., Ніколенко Є.В. № u201904120 заявлено 08.04. 2019; опубл. 25.10. 2019. Бюл. №.20.
42. Peng He, Yifan Xu³, Feng Jiang, [et al]. (2024). A rapid evaluation method of blasting effect based on optimized image segmentation algorithm and application in engineering. *Scientific Reports*, 14:4783. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-55369-y>
43. Jin X, Liang J, Fan X, [et al]. (2023). A Study on Image Segmentation of Quarry Blast Fragments Based on U-CARFnet. *PLoS ONE.* No 18(9): e0291115. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291115>.
44. Mertz N.H., Palangio T.K. and Franklin J.A. (2019). WipFrag Image-based granulometry system. Measurement of blast Fragmentation. (June). PP. 91-99. <https://doi.org/10.1201/9780203747919-15>